

**Interakcia (inštitútov) daňového práva a (inštitútov) práva finančného trhu
(štúdia vybraných ustanovení)**

**Interaction of (institutes of) tax law and (institutes of) financial market law
(study of selected provisions)**

doc. JUDr. Lubomír Čunderlík, PhD.

DOI <https://doi.org/10.33542/SCD21-0043-1-07>

Abstrakt

Príspevok sa venuje možným prienikom daňovoprávnej regulácie a právnej regulácie finančného trhu. Základnou tézou príspevku je, že medzi daňovým právom a právom finančného trhu dochádza k interakcii. V nadväznosti na to sa príspevok zameriava na dve tézy: a) zmienená interakcia sa prejavuje v ustanovení inštitucionálnej spolupráce (súčinnosti) a v ustanovení zdaňovania vybraných inštitútov finančného trhu, b) medzi spôsoby tejto interakcie patrí legislatívne prenikanie inštitútov finančného trhu do daňového práva (a naopak).

Kľúčové slová:

Dane, bankové tajomstvo, centrálna banka, virtuálna mena, daň z finančných transakcií

Abstract

The paper deals with the penetration of tax regulation and financial market regulation. The basic thesis of the contribution is that there is an interaction between tax law and financial market law. Following this, the paper focuses on two theses: a) the mentioned interaction is reflected in the provision of institutional cooperation and in the provision of taxation of selected financial market institutions, b) the methods of this interaction include the legislative penetration of financial market institutions into tax law and vice versa.

Key words:

Taxes, bank secrecy, central bank, virtual currency, financial transaction tax

JEL kód: K34

ÚVOD

Právny systém ako každý normatívny systém podlieha dynamickým zmenám, ktoré sú determinované spoločensko-ekonomickými faktormi (v poslednom období najmä zvyšujúcou sa mierou digitalizácie spoločnosti). Reflexia týchto zmien v príslušných spoločenských normách nemusí mať pritom vždy iba pozitívny efekt.¹ Osobitne tento jav možno pozorovať v odvetví finančného práva, ktorého jednotlivé pododvetvia sú v recentnom období vystavené tzv. nadregulácii, a to najmä v dôsledku národných transpozícií európskych smerníc.² Z hľadiska systematiky finančného práva možno konštatovať, že ide o heterogénny systém finančnoprávných noriem, ktoré sa klasifikujú podľa rôznych kritérií.³ Pomerne ustálené sa zaraďujú podľa príbuznosti do pododvetví, ako je daňové právo, poplatkové právo, colné právo, rozpočtové právo, právo finančného trhu, menové právo a devízové právo.

Tieto pododvetvia sú medzi sebou v určitom rôznom stupni korelácie, ktorá závisí od stupňa príbuznosti ich právnych noriem.⁴ Z uvedených pododvetví finančnoprávných noriem sa z hľadiska miery jeho akceptácie ako súčasť finančného práva vymedzuje právo finančného trhu. Dôvodom sú uplatňované metódy regulácie v práve finančného trhu: aj keď je **metóda regulácie** v práve finančného trhu ovplyvnená verejnoprávnym charakterom účelu regulácie, môžeme v právnej úprave finančného trhu nájsť aj prvky súkromnoprávnej regulácie, ktoré vyplývajú z povahy činnosti finančných sprostredkovateľov, ktorou je podnikanie, a zo zásady zmluvnej voľnosti a autonómie vôle subjektov vstupujúcich na finančný trh.⁵ V závislosti od uhla pohľadu následne môžeme tvrdiť, že ide buď o publicizáciu súkromného práva alebo privatizáciu práva verejného.

¹ Napríklad regresia úlohy otca v spoločnosti po priemyselnej revolúcii v 19. storočí v dôsledku jeho dlhodobého odlúčenia od rodiny v dôsledku výkonu práce v priemysle na rozdiel od rodinného statku. K tomu pozri ZOJA, L. *Soumrak otců*. Praha: PROSTOR, 2017, s. 171 a nasl. V prípade poslednej prebiehajúcej priemyselnej revolúcie 4.0 označovanej ako „digitálna“ odborná verejnosť zvyčajne prakticky stále len jej pozitívny účinok a rozširovanie možností s ňou spojených. Pozri napríklad HRABČÁK, L. a kol. *Blockchain technológia ako činiteľ (faktor) ovplyvňujúci súčasnú podobu práva*. Košice: ŠafárikPress, 2021, s. 10-13. Tento jav určite „ignorancie“ môže vyplývať okrem iného aj zo skutočnosti, že negatívny vplyv sa prejavuje s určitým odstupom času, hoci jeho anticipovanie by mohlo napomôcť jeho mitigácii, a to aj v oblasti právnej regulácie.

² S tým súvisí aj príslušná európska judikatúra, ktorá odráža správnosť transpozície vo väzbe na interpretáciu európskych, resp. národných právnych noriem. Napríklad len pre oblasť regulácie finančných služieb pozri zoznam judikatúry KYNCL, L., TÝČ, V. *Regulace finančních služeb online v Evropské unii. Sborník judikatury*. Brno: MUNIPRESS, 2013, 254 s.

³ Pozri napríklad BALKO, L., KRÁLIK, J. a kol. *Finančné právo*. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010, s. 36 a nasl.; KARFÍKOVÁ, M. a kol. *Teorie finančního práva a finanční vědy*. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 75-78; MRKÝVKA, P., PAŘÍZKOVÁ, I. *Základy finančního práva*. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 32; MRKÝVKA, P. *Determinace a diverzifikace finančního práva*. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 27 a nasl.

⁴ Súčasne vykazujú rôznu stupeň interakcie s inými právnymi odvetviami, napríklad obchodným právom, trestným právom alebo správnym právom. K interakcii daňového práva pozri bližšie napríklad BABČÁK, V. a kol. *Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového, obchodného a trestného práva)*. Košice: ŠafárikPress, 2018, 458 s. Okrem toho nemožno poprieť aj určitý nepriamy vplyv na kánonické právo ako koexistentný právny poriadok, pozri ČERBOVÁ, V. *Koexistencia dvoch právnych poriadkov - kánonického a štátneho práva - reálna potreba poznať ich odlišný charakter*. In Mílniky práva v stredo- a juhovýchodnej Európe 2013, 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013, s. 172-177.

⁵ ČUNDERLÍK, Ľ. a kol. *Právo finančného trhu*. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 17.

Napriek odlišnostiam v metóde regulácie práva finančného trhu nemožno poprieť ovplyvňovanie medzi touto skupinou finančnoprávných noriem (respektíve skôr inštitútov) a finančnoprávnymi normami (respektíve inštitútmi) ostatných pododvetví finančného práva, osobitne daňového práva. Tento jav je možné podľa môjho názoru označiť za **interaktívny, teda spočívajúci vo vzájomnom pôsobení** medzi sebou.

(Na druhej strane priamy presah s niektorými pododvetviami finančného práva, ako je napríklad rozpočtové právo, je minimálny, ak vôbec.⁶ Zdaňovanie inštitútov finančného trhu na účely zabezpečenia príjmovej zložky v štátnom rozpočte nepovažujem v tejto súvislosti za priamy prienik medzi právom finančného trhu a rozpočtovým právom, a to práve z dôvodu, že sa tak deje prostredníctvom nástrojov daňového práva.)

V odbornej literatúre sa téme zlúčenia daňovo-právnej problematiky a problematiky finančného trhu nevenuje veľa pozornosti.⁷ Orgány dohľadu nad finančným trhom sa tejto téme venujú vo vzťahu k vplyvu zavádzania nových daní vo finančnom sektore na kvalitu poskytovaných finančných služieb.⁸

Spôsoby interakcie daňovoprávných inštitútov a inštitútov práva finančného trhu možno názorne ilustrovať príkladmi legislatívnych textov, pričom sa v nasledovnom obmedzím výlučne na existujúcu vybranú národnú zákonnú reguláciu a predpokladaný vývoj u vybraných legislatívnych návrhov. Príspevok nemá ambíciu prezentovať absolútny prehľad relevantných finančnoprávných ustanovení s prienkami daňovoprávnej problematiky a kategórií finančných trhov, hodnotiť pozitíva/negatíva týchto prienikov ani sa nevenuje účelu ovplyvňovanej právnej úpravy, ktorý môže byť rôznorodý (*zdanenie príjmu, eliminácia daňových únikov, automatická*

⁶ Možným prienikom je oblasť regulácie európskych fondov finančnej asistencie. K tomu pozri napríklad NEVEČERÁLOVÁ, N., SCHWEIGL, J. *Právní aspekty evropských fondů finanční asistencce*. Brno: MUNI PRESS, 2020, 134 s. V našom právnom prostredí interakciu rozpočtového práva a práva finančného trhu predstavovala právna úprava osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií v zákone č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov, ktorý bol zrušený s účinnosťou od 1. januára 2021 zákonom č. 353/2020 Z. z. o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a o niektorých opatreniach súvisiacich s jeho zrušením a o doplnení zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Ďalším prienikom je právna úprava osobitného odvodu z podnikania v regulovanom odvetví poisťovníctva a zaistovníctva v zákone č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. U oboch druhov odvodov tvoria **uhradené odvody štátne finančné aktíva vedené na samostatnom mimorozpočtovom účte**.

⁷ Za všetky možno spomenúť kapitoly „Investiční zprostředkován, investiční poradenství a DPH“ od M. Hobzu a „Sjednání úvěru jako plnění osvobozené od DPH“ od M. Kohajdu. Pozri ŘEZNÍČKOVÁ, K. a kol. *Daň z přidané hodnoty z perspektivy aktuálních legislativních změn*. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o. p. s., 2016, s. 119 až 136. V prvej z kapitol Hobza poukazuje na význam daňového práva pre posúdenie druhu poskytovanej investičnej služby z pohľadu DPH, a to prijímanie a postupovanie pokynov klienta a investičné poradenstvo, u ktorých je odlišný režim DPH. Kým investičné poradenstvo podlieha DPH, druhá služba je v rámci množiny finančných činností oslobodená od DPH. Hobza však uznáva, že primárne určenie skutočnej povahy investičnej služby je úlohou orgánu dohľadu, správca dane by však mohol aplikovať rovnaké kritériá samostatne.

⁸ Pozri napríklad DELL'ERA, M. *Daň z finančných transakcií a investičné poradenstvo. Netechnické zhrnutie*. Výskumná štúdia NBS. Bratislava: NBS, október 2018. Dostupné na: https://www.nbs.sk/_img/Documents/PUBLIK/WP_4_2018_Dell_Era_Transaction_Tax_SK.pdf [on-line], navštívené 10.6.2021.

výmena informácií o finančných účtoch,⁹ inštitucionálna spolupráca, prevencia a vyšetovanie kriminality).

Základnou tézou príspevku v tejto súvislosti je, že *medzi daňovým právom a právom finančného trhu dochádza k interakcii*. V nadväznosti na to sa príspevok zameria na dve nasledovné tézy: 1. zmienená interakcia sa prejavuje v ustanovení inštitucionálnej spolupráce, respektíve súčinnosti a v ustanovení zdaňovania vybraných inštitútov finančného trhu, 2. medzi spôsoby tejto interakcie patrí legislatívne prenikanie inštitútov finančného trhu do daňového práva (a naopak).

1. INŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA/SÚČINNOSŤ

Ustanovenie inštitucionálnej spolupráce, prípadne súčinnosti v zákonoch regulujúcich finančný trh je potrebné vnímať ako **právom aprobovaný súhlas na poskytovanie informácií medzi subjektmi finančného trhu alebo vybranými skupinami osôb s osobitným vzťahom k týmto subjektom** (Národná banka Slovenska v postavení centrálnej banky a orgánu dohľadu, finančná inštitúcia, napríklad členovia predstavenstva a dozorných orgánov, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, správcovia, predbežní správcovia v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní alebo v konaní o oddžlení alebo dozorní správcovia vykonávajúci dozornú správu) **a správcom dane** (napríklad obec, daňový úrad) alebo **reprezentantom finančnej správy**, ktorý prezentuje zákonom ustanovenú výnimku z povinnosti zachovávať mlčanlivosť o určitých skutočnostiach. V tejto súvislosti považujem za dôležité najmä **prelomenie inštitútu bankového tajomstva** ustanovením taxatívne vymedzených výnimiek **pre komerčné banky viazaných na písomné vyžiadanie ustanovených subjektov**. Podľa § 91 ods. 4 písm. c) a s) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Správu o záležitostiach týkajúcich sa klienta, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, podá banka a pobočka zahraničnej banky bez súhlasu klienta len na písomné vyžiadanie ... c) daňového úradu, colného úradu, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky alebo správcu dane, ktorým je obec,^{80c}) v rozsahu nevyhnutnom na výkon správy daní a colného dohľadu, ak sa vzťahujú na klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo na majetok klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky, vrátane vymáhania daňového nedoplatku v daňovom exekučnom konaní alebo vymáhania colného dlhu, pokút a iných platieb vymeraných a uložených podľa colných predpisov v colnom exekučnom konaní, ... s) **Kriminálnemu úradu finančnej správy**¹⁰ v rozsahu nevyhnutnom na účel 1. plnenia úloh pri odhaľovaní trestných činov, zisťovaní ich páchatel'ov a pátraní po nich^{86db}) alebo 2. výkonu správy daní a colného dohľadu, ak sa vzťahujú na klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo na majetok klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky.“.

⁹ K automatickej výmene informácií pozri napríklad SZAKÁCS, A. *Vplyv OECD na legislatívne procesy Európskej únie a Slovenskej republiky*. In Zborník zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému „Strategické determinanty kreovania právnych noriem“, Víglaš, 22.-23. november 2018. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019, s. 98-110.

¹⁰ Citované písmeno s) sa s účinnosťou navrhovanej novely zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe od 1. januára 2022 (v čl. II tejto novely je totiž aj novela zákona o bankách) rozšíri aj o subjekt „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky“.

Písomné vyžiadanie podľa § 91 ods. 4 musí vo všeobecnosti obsahovať minimálne tie údaje, podľa ktorých môže banka príslušnú záležitosť identifikovať (najmä presné označenie osoby, o ktorej sa požadujú údaje, a vymedzenie rozsahu požadovaných údajov). Takéto identifikačné údaje však nie je potrebné uvádzať vo vyžiadaní práve podľa odseku 4 písm. c) a s) a ani pri daňovej kontrole v príslušnej banke alebo pobočke zahraničnej banky.¹¹ Informácie v požadovanom rozsahu sú zo strany žiadateľa nárokovateľné, ak sa preukáže deklarovaný účel. **Osobitným prípadom prelomenia bankového tajomstva** je plnenie oznamovacej povinnosti podľa § 91 ods. 11,¹² ktorá sa do zákona o bankách dostala jeho novelou č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2016.

Samostatnou právnou úpravou s prienikmi daňovoprávnych inštitútov a inštitútov práva finančného trhu, ktorá je v zákone o bankách od začiatku jeho účinnosti (od 1. januára 2002), je **ustanovenie odseku 1 v § 90**, podľa ktorého sú banky a pobočky zahraničných bánk daňovému úradu povinné v lehote 10 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol účet otvorený alebo zrušený, písomne oznámiť číslo každého otvoreného a každého zrušeného bežného a vkladového účtu podnikateľa, ktorý je alebo bol ich klientom. V tomto prípade však nejde o právom aprobovanú výnimku z porušenia bankového tajomstva, ale **o zákonnú informačnú povinnosť** finančnej inštitúcie na účely riadneho výkonu správy daní. Akýmsi **zrkadlením tejto povinnosti, avšak nie duplicitné, by malo byť navrhované znenie § 6 v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty**,¹³ podľa ktorého bude zavedená osobitná oznamovacia povinnosť platiteľa DPH, spočívajúca v oznámení Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky každého platiteľovho vlastného účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý bude používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane z pridanej hodnoty, a to bezodkladne odo dňa, kedy sa stal platiteľom dane alebo odo dňa, kedy si takýto bankový účet zriadil. O duplicitu s existujúcim platným § 90 ods. 1 zákona o bankách nepôjde, pretože platiteľ DPH nie je identický pojem s pojmom podnikateľ podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, na ktorý sa § 90 ods. 1 odvoláva.

Pre vybrané skupiny osôb s osobitným vzťahom k subjektu finančného trhu je podobná výnimka z povinnosti mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam pre vývoj finančného trhu alebo sa dotýkajú záujmov jeho jednotlivých účastníkov, ustanovená

¹¹ Pre písmená c) a s) bola táto možnosť (v súvislosti so zakotvením ich nových znení) ustanovená až od 1. januára 2019 (zákonom č. 373/2018 Z. z.); k tomuto dátumu boli doplnené aj slová „a ani pri daňovej kontrole v príslušnej banke alebo pobočke zahraničnej banky“.

¹² Podľa § 91 ods. 11: „Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje plnenie oznamovacej povinnosti príslušnému orgánu Slovenskej republiky za účelom automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní podľa osobitného predpisu^{86g)} a za účelom automatickej výmene informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu na účel správy daní podľa osobitného predpisu.^{86ga)}“ [V znení doplnenom s účinnosťou od 1. júla 2020].

¹³ Ide o novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá v čl. V obsahuje aj novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (s účinnosťou relevantného znenia prevažne od 15. novembra 2021).

v § 72 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto ustanovenia za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne „d) orgánom štátnej správy v oblasti daní a poplatkov vo veciach správy daní,³⁵⁾ ak osobou zúčastnenou na správe daní je poisťovňa, zaistovňa, poisťovňa z iného členského štátu, zaistovňa z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, pobočka zahraničnej zaistovne, poistník alebo poistený“.¹⁴

Pre centrálnu banku ako orgán dohľadu je poskytnutie informácií ustanovené ako jej **zákonné oprávnenie na účely zabezpečenia súčinnosti** s inými verejnými orgánmi. V tomto prípade nejde o ustanovenie výnimky z povinnosti zachovávať mlčanlivosť (zamestnancami centrálnej banky) ale *ex lege* vylúčenie pôsobnosti vybraných ustanovení o mlčanlivosti ustanovenej v niektorých zákonoch finančného trhu (napr. § 7 a 41 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, § 2, 3, 17 a 24 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo vzťahu k skutočnostiam zisteným pri dohľade alebo v konaní pred Národnou bankou Slovenska). Ide napríklad o ustanovenie **§ 79 ods. 26 písm. i) zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov**, podľa ktorého Národná banka Slovenska je oprávnená poskytnúť informácie získané pri výkone dohľadu „i) orgánom štátnej správy v oblasti daní a poplatkov vo veciach správy daní,³⁵⁾ ak o to orgán štátnej správy v oblasti daní a poplatkov písomne požiada“. Stojí za zmienku, že toto ustanovenie bolo do zákona o poisťovníctve doplnené s účinnosťou jeho novely č. 209/2021 Z. z. od 29. júna 2021. Centrálna banka v SR v rámci svojej činnosti vykonáva dohľad aj nad komerčným poisťovníctvom a získava informácie, ktoré môžu mať vplyv aj na kontrolu plnenia povinností daňovými subjektmi, napríklad v oblasti tvorby technických rezerv. Preto bolo (podľa osobitnej časti dôvodovej správy k tomuto navrhovanému ustanoveniu) nevyhnutné, aby takéto informácie mohla centrálna banka poskytovať správcovi dane, ktorý by ich mohol využiť pri svojej činnosti.

Všeobecný zákonný rámec pre spoluprácu, výmenu informácií a súčinnosť v rámci výkonu dohľadu nad finančným trhom medzi Národnou bankou Slovenska a inými orgánmi verejnej moci a ďalšími osobami, ktoré majú informácie o dohliadaných subjektoch (t. j. napr. aj orgány štátnej správy v oblasti daní a poplatkov) predstavujú ustanovenia § 1 ods. 3 písm. h) a § 3 ods. 1 a 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.¹⁵ Ustanovenie odseku 7 následne vymedzuje, že podrobnosti o poskytovaní súčinnosti možno upraviť len písomnou dohodou o vzájomnej spolupráci a poskytovaní informácií medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom.

Všeobecnejším ustanovením pre spoluprácu a súčinnosti s Národnou bankou Slovenska pri výkone jej pôsobnosti ako centrálnej banky je potom ustanovenie § 34a ods. 3

¹⁴ Znenie ustanovenia v znení novely č. 209/2021 Z. z. s účinnosťou od 29. júna 2021. Novelizované ustanovenie však bolo prítomné v zákone o poisťovníctve už od jeho účinnosti od 1. januára 2016 a novelou došlo len k jeho precizovaniu.

¹⁵ K tomu pozri SLEZÁKOVÁ, A., MIKLOŠ, P. a kol. *Zákon o dohľade nad finančným trhom. Komentár*. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2018, s. 51 a 81 a nasl.

zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktoré vymedzuje, že „*Národná banka Slovenska je oprávnená v rozsahu potrebnom na zabezpečenie vykonávania svojich úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov¹) spolupracovať a vymieňať si informácie s orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike a v iných štátoch, s Fondom ochrany vkladov, s Garančným fondom investícií a s medzinárodnými organizáciami.*“

2. ZDAŇOVANIE VYBRANÝCH INŠTITÚTOV FINANČNÉHO TRHU

Okrem zdaňovania vlastných príjmov finančných inštitúcií sa v posledných rokoch objavil **trend osobitného daňového, prípadne aj odvodového zaťaženia vybraných sektorov finančného trhu**. Do 31. decembra 2020 bol takto odvodovo zaťažený sektor komerčného bankovníctva (zákonom č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov)¹⁶ a v súčasnosti stále je **odvodovo zaťažený sektor komerčného poisťovníctva a zaistovníctva** (zákonom č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. septembra 2012). **Paralelne** s tým je **poistný sektor zaťažený aj samostatnou nepriamou daňou z poistenia** regulovanou v zákone č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov¹⁷ s účinnosťou **od 1. januára 2019**, ktorá nahradila od tohto dátumu odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia zavedený od 1. januára 2017 ako nesystémové a neefektívne opatrenie, ktoré spôsobuje aplikačné problémy poisťovniam a nerovnaké zaobchádzanie a ktorý bol pôvodne upravený v § 68a zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôvodom zavedenia tejto dane bolo podľa všeobecnej časti dôvodovej správy k zákonu č. 213/2018 Z. z. aj to, že „*zdanenie poistenia nepriamou daňou predstavuje štandard používaný v Európskej únii. Takúto daň v Európskej únii uplatňujú vo väčšine členských štátov, a to z dôvodu, že poisťovacie služby sú na základe smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Trend zavádzania dane z poistného je v posledných rokoch viditeľný najmä v strednej a východnej Európe.*“ V tejto súvislosti len pre úplnosť dodávam, že okrem poisťovacích služieb sú európskou legislatívou oslobodené od dane z pridanej hodnoty aj finančné služby (v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty pozri § 37 „Poisťovacie služby“ a § 39 „Finančné služby“).

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že vecne príslušným daňovým úradom pre komerčné subjekty finančného trhu, ktorý vykonáva aj správu uvedených osobitných odvodov, je **podľa § 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad pre vybrané hospodárske subjekty**. Tento právny stav preukazuje osobitý inštitucionálny akcent v daňovoprávnej oblasti na fungovanie finančného trhu a jeho subjektov.

¹⁶ Ku genéze osobitného odvodu bánk pozri HESEKOVÁ, S. *Financovanie riešenia krízových situácií na finančnom trhu*. In Výzvy demokracie. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2019, s. 122-128.

¹⁷ Podľa § 3 ods. 1 tohto zákona je predmetom dane z poistenia **poistenie v odvetviach neživotného poistenia** uvedených v prílohe č. 1, ak je poistné riziko umiestnené v tuzemsku. Základom dane z poistenia v zásade suma prijatého poistného zaplateného poistníkom.

V nadväznosti na prijatie uvedených daňovo-odvodových zákonov môžeme konštatovať výrazné ovplyvňovanie ekonomickej činnosti daňovníkov (platiteľov odvodov) v oblasti finančného trhu. V prípade osobitnej „poistnej dane“ môžeme hovoriť aj o pôsobení daňového práva na subjekty finančného trhu. Zdaňovanie vybraných kategórií finančného trhu je pomerne bežným nástrojom politiky štátu, ktorá sleduje okrem regulačnej funkcie **najmä fiskálnu funkciu**.

Neštandardným a do určitej miery utilitárnym prístupom zákonodarcu je zdaňovanie takých ekonomických javov, ktoré doteraz neboli samostatne pomenované a regulované v práve finančného trhu, pričom **nedochádza k ich definícii ani v daňovom práve. Ide o zavedenie zdaňovania transakcií s virtuálnymi menami** ako reakcia na narastajúci počet obchodov s týmito digitálnymi platidlami. **Konkrétne novelizačnými článkami III. a IV. zákona č. 213/2018 Z. z. bol s účinnosťou od 1. októbra 2018 novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (čl. IV, najmä ustanovenia § 2 písm. ai), § 8 ods. 1 písm. t), § 17 a § 25b) a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (čl. III týkajúci sa spôsobu účtovného ohodnocovania: § 24 ods. 10, § 25 ods. 1 písm. h) a ods. 5, § 27 ods. 13).** Zavedením pojmu virtuálna mena bez jeho definovania, len na účely zdaňovania príslušných transakcií (ako tzv. ostatné príjmy fyzických osôb podľa § 8 zákona o dani z príjmov), došlo však k určitej terminologickej kolízii s už existujúcou právnou úpravou v zákone č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Právna úprava (s účinnosťou od 1. januára 2015) v § 16a zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska existenciu iných mien (ako emitovaných oprávnenými osobami) na území Slovenskej republiky (a s ňou spojenú povinnosť realizácie platobných transakcií v zákonnej mene) *de iure* neumožňuje:¹⁸ **„Okrem vydávania eurobankoviek a euromincí v súlade s osobitnými predpismi^{1aa}) a vydávania obchodných mincí podľa § 16 nesmie žiadna právnická osoba ani žiadna fyzická osoba v Slovenskej republike vydávať bankovky ani mince. Pri označení alebo opise žetónu, medaily, platobného prostriedku alebo obdobného technického prostriedku a ani iných hmotných predmetov alebo nehmotných predmetov v súvislosti s ich vyhotovením, ponúkaním, predajom alebo rozširovaním nesmie nikto použiť slová "minca", "bankovka" alebo "mena", ich cudzojazyčné preklady ani slová, v ktorých základe sa tieto slová alebo ich cudzojazyčné preklady vyskytujú; tým nie je dotknutá tlač bankoviek a razba mincí osobou, ktorá má platné zákonné oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti, a nie je dotknutý ani predaj a nákup bankoviek a mincí na zberateľské účely v súlade s § 17a ods. 4.“** Označenie alternatívnych platidiel označením „mena“ právny poriadok postihuje pod hrozbou peňažnej pokuty podľa § 45 ods. 1 zákona č. 566/1992 Zb. do výšky 30 000 eur, pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do 60 000 eur alebo do výšky získaného majetkového prospechu, alebo pod hrozbou uloženia opatrenia na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu. Zavedením pojmu virtuálna mena v podstate štát akceptoval na účely zdaňovania transakcií existenciu určitých majetkových hodnôt, ktoré označil súhrnne týmto pojmom. Predajom virtuálnej meny sa

¹⁸ ČUNDERLÍK, L., KATKOVČIN, M., RAKOVSKÝ, P. *Právne a ekonomické aspekty digitálnych platidiel ako alternatívnych prostriedkov výmeny*. In Cofola 2018. Část 2. Peníze, měna a právo. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 23.

rozumie výmena virtuálnej meny za 1. majetok alebo 2. za inú virtuálnu menu alebo za 3. poskytnutie služby alebo 4. jej odplatný prevod. Virtuálne meny nie sú predmetom zdanenia v momente ťažby alebo ich obstarania ale až v čase ich predaja. Tiež je potrebné zdôrazniť, že predmetom zdanenia sú **len transakcie fyzických osôb, nie právnických osôb**. Zdaniteľným príjmom plynúcich z virtuálnych mien je príjem z ich predaja znížený o preukázateľne vynaložené výdavky na ich dosiahnutie.

Ako niektorí autori uvádzajú, národný zákonodarca síce takto zatiaľ zareagoval z hľadiska uspokojovania svojich daňových (účtovných) potrieb, bolo by však žiadúce, aby v druhom kroku vytvoril pevný súkromnoprávny základ pre vznik nových digitálnych statkov, ich právnu povahu a obliagačné pravidlá ich používania.¹⁹ **Definícia virtuálnych/digitálnych mien (kryptomien) absentuje v práve finančného trhu** ako aj v súkromnom práve, pričom doteraz v právnej teórii nie sú jednotné právne názory na ich právnu kvalifikáciu.²⁰ Definíciu naopak nájdeme v trestnom práve²¹ alebo v právnej regulácii AML problematiky,²² aj to však až v recentnom období,²³ pričom sa reflektuje na definície obsiahnuté v pracovných dokumentoch európskych inštitúcií ako je ECB alebo najmä EBA, ktoré sa premietli do čl. 1 ods. 2 písm. d) bodu 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (tzv. V. AML smernice).²⁴ Možno konštatovať, že v uvedenom prípade zavedenia zdanenia virtuálnych mien **daňové právo prevzalo iniciatívu bez ohľadu na teoretické diskusie na finančných trhoch**. Na druhej strane, zavedenie definície aspoň v trestnom práve

¹⁹ Pozri napríklad KRIŽAN, M. Vybrané právne aspekty kryptopeňazí. In *Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae*, roč. 37, 2018, č. 2, s. 147-148.

²⁰ Pozri napríklad tamtiež, s. 134 a nasl.

²¹ V § 131 ods. 7 Trestného zákona s účinnosťou od 1. januára 2021: „**Virtuálnou menou** sa na účely tohto zákona rozumie digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo a **ktorý nemá právny status meny** ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.“

²² V § 9 písm. l) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. novembra 2020: „**Virtuálnou menou** digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, a **ktorý nemá právny status meny** ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými osobami alebo právnickými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.“

²³ K implementácii V. AML smernice do zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov bližšie pozri DAUDRIKH, Y. *Implementation of V. AML Directive into national legislation in the territory of the Slovak Republic*. In *Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: scientific monograph*. 2nd edition. Riga: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020, s. 386-388.

²⁴ K európskej právnej regulácii kryptomien z pohľadu AML problematiky pozri bližšie DATINSKÝ, P. European Legal Regulation of Cryptocurrencies through the AML Scope. In *Public Governance, Administration and Finances Law Review*, roč. 5, 2020, č. 1, s. 39.

Zo strany Európskej únie sa predpokladá v 3. kvartáli 2021 prijatie novely tzv. smernice DAC 8, ktorá zakotví automatickú výmenu informácií o kryptoaktívach a elektronických peniazoch. Pozri napríklad SZAKÁCS, A. Výmena informácií na účely správy daní so zameraním sa na smernicu DAC 6 v podmienkach Slovenskej republiky. In *Bulletin Slovenskej komory daňových poradcov* [elektronický dokument], 2021, č. 1, s. 15-23.

a v právnej regulácii AML problematiky rozriešilo problém kolízie legálneho používania pojmu „virtuálna mena“ v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s § 16a zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.

Ďalším presahom daňového práva do práva finančného trhu je ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zakotvujúce bankový monopol na vklady, podľa ktorého „*bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať z vkladov úroky alebo iné odplaty, ktoré sú daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu.*¹⁰⁾“ s odkazom na zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

3. LEGISLATÍVNE NÁVRHY A INICIATÍVY VYKAZUJÚCE INTERAKCIU DAŇOVÉHO PRÁVA A PRÁVA FINANČNÉHO TRHU

Zaujímavé je sledovať aj legislatívne iniciatívy, ktoré sa daňovou problematikou dotýkajú finančného sektora.

Novou daňou, ktorá mala zaťažiť finančný sektor zdanením obchodovania s finančnými nástrojmi, mala byť tzv. **celoeurópska daň z finančných transakcií/FTT**. Iniciatíva sleduje kompenzáciu finančných prostriedkov, ktorými členské štáty EÚ podporili svoje banky v kríze, ako aj kompenzáciu oslobodenia finančných transakcií od DPH. Návrh zavedenia novej európskej dane z finančných transakcií nemá od roku 2011 podporu všetkých členských štátov EÚ. Napriek tomu sa v rokovaniach na túto tému rozhodlo pokračovať jedenásť štátov prostredníctvom tzv. skupiny posilnenej spolupráce vrátane Slovenska. Aj po upravenom návrhu smernice z roku 2019 na základe francúzskeho modelu naďalej pretrváva negatívne stanovisko. Prepracovaná verzia obsahuje užší predmet dane a vyššiu sadzbu dane, nový systém prerozdelenia príjmov z FTT pre zúčastnené štáty, spolu s alternatívou oslobodenia dane v oblasti dôchodkových fondov. Koncept zavedenia dane nebol podporený do 1. januára 2021.²⁵ Francúzsko a Taliansko daň z finančných transakcií uplatňujú už na lokálnej úrovni. Napriek tomu, že Slovensko takúto daň zavedenú nemá, považujem za potrebné zdôrazniť, že obdobný druh nepriamej dane bol na našom území známy a uplatňoval sa už **v predchádzajúcom období** (Rakúsko-Uhorsko, neskôr medzivojnové Československo). Išlo o tzv. **burzovú daň**, ktorá bola recepciou prevzatá do československého právneho poriadku a neskôr samostatne upravená s účinnosťou od 10. mája 1921 zákonom č. 85/1921 Sb. o dani z obchodu cennými papírmi (obsahoval 37 paragrafov). Podliehali jej všetky obchody s cennými papiermi (uzavreté medzi obchodníkmi medzi sebou na burze aj mimo nej, a medzi obchodníkmi a neobchodníkmi, ak sa tieto obchody realizovali na burze a presahovali 20 000 Kč). Daň platila každá zmluvná strana z jednej polovice všetkých spoločných obchodov. Výška dane sa riadila jednak druhom cenného papiera, jednak výškou zdaniteľného základu obchodu.²⁶

²⁵ Pozri „*EÚ opäť diskutuje o zavedení európskej dane z finančných transakcií*“. Dostupné na: <https://www.danovky.sk/sk/eu-opat-diskutuje-o-zavedeni-europskej-dane-z-financnych-transakcii> [on-line], navštívené 10.6.2021. Autor nemá vedomosť o pokroku v uvedenej iniciatíve.

²⁶ HÁCHA, E., HOBZA, A., WEYR, F., HOETZEL, J., LAŠTOVKA, K., HEVELKA, J. *Slovník veřejného práva československého. Svazek I: A – CH*. Brno: Polygrafia – Rudolf M. Rohrer, 1929, s. 202-203.

Aj pri zdaňovaní finančných nástrojov možno anticipovať ďalší vývoj interakcie daňovej problematiky a problematiky finančného trhu na národnej úrovni. Národná banka Slovenska opakovane uplatňuje v medzirezortnom pripomienkovom konaní zásadnú pripomienku k § 12 ods. 4 (predmet dane) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, týkajúcu sa navrhnutia zavedenia výnimky (**negatívnym vymedzením predmetu dane**) pre Národnú banku Slovenska vo vzťahu k zdaňovaniu príjmov zrážkovou daňou podľa § 43 ods. 3 písm. i) pokiaľ ide o zdanenie výnosov (príjmov) z dlhopisov a pokladničných poukázok a písm. l) pokiaľ ide o zdanenie výnosov (príjmov) z predaja dlhopisov a pokladničných poukázok, ktoré plynú daňovníkovi - centrálnej banke, avšak súvisia s dlhopismi alebo pokladničnými poukážkami nadobudnutými centrálnou bankou v rámci operácií menovej politiky Eurosystemu.²⁷ Národná banka Slovenska svoju zásadnú pripomienku odôvodňuje nasledovne: *„Terajší daňový režim platný pre Národnú banku Slovenska (ďalej len „NBS“) ako investora do slovenských dlhopisov sa dostáva do kolízie so zákazom menového financovania podľa článku 123 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012) v platnom znení. NBS totiž v istých prípadoch môže byť povinná do štátneho rozpočtu odvieť daň vo výške vyššej ako úroveň realizovaného výnosu, čo možno v zásade charakterizovať a zaradiť medzi formy nepriameho financovania štátu kolidujúce so zákazom menového financovania. Navrhnutými úpravami § 12 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. sa reflektujú špecifické úlohy NBS pri realizácii rámca menovej politiky Eurosystemu podľa práva EÚ, napríklad podľa Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) a usmernenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystemu (Ú. v. EÚ L 91, 2. 4. 2015) v platnom znení.“* Prirodzene Ministerstvo financií SR túto pripomienku opakovane neakceptuje z fiskálnych dôvodov.

V súčasnosti **prebieha medzirezortné pripomienkové konanie o návrhu zákona o centrálnom registri účtov** (číslo legislatívneho procesu LP/2021/200), ktorým sa má zriadiť centrálny register účtov (platobných účtov, vkladových účtov, účtov majiteľa cenných papierov) ako *informačný systém verejnej správy*, ktorý *obsahuje údaje o zmiených účtoch vedených finančnými inštitúciami na území Slovenskej republiky a o bezpečnostných schránkach prenajímaných bankami na území Slovenskej republiky*. Správcom a prevádzkovateľom centrálného registra má byť Ministerstvo financií SR. Údaje z centrálného registra sa budú poskytovať *na účely predchádzania, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania páchatel'ov závažnej trestnej činnosti* a pátrania po nich a) orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu, b) službe kriminálnej polície, službe finančnej polície a inšpekčnej službe Policajného zboru, c) *Kriminálnemu úradu finančnej správy*, d) Slovenskej informačnej službe, e) Vojenskému spravodajstvu, prípadne *aj ďalším zákonom vymedzeným subjektom (napríklad aj finančnej správe na účely výkonu správy daní a colného dohľadu)*.

²⁷ Posledne v medzirezortnom pripomienkovom konaní číslo legislatívneho procesu LP/2019/329 – „Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov“. Dostupné na: <https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/329> [on-line], navštívené 10.6.2021.

Dohľad nad plnením povinností finančných inštitúcií (ide najmä o poskytovanie informácií o účtoch klientov do registra) pod hrozbou peňažnej pokuty podľa tohto zákona by mala vykonávať Národná banka Slovenska, ktorá by mala na tento účel mať zabezpečený prístup k údajom v centrálnom registri účtov. V nadväznosti na to sa navrhujú ďalšie výnimky z porušenia bankového tajomstva.

Podľa predkladacej správy k návrhu zákona hlavným cieľom návrhu zákona je transpozícia čl. 32a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (V. AML smernica) a transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/1153, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrowanie alebo stíhanie a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2000/642/SVV (tzv. „Informačná smernica“).²⁸ **Uvedený legislatívny návrh súvisí s daňovou problematikou prostredníctvom oktrojovanej spolupráce a súčinnosti s orgánmi finančnej správy (Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady, Kriminálny úrad finančnej správy) a predstavuje významný zásah do súkromia klientov finančného sektora.**

V rámci legislatívnych návrhov v minulosti, možno spomenúť **poslanecký návrh** na vydanie **zákona o čiastočnom odškodnení klientov nebankových subjektov**.²⁹ Tento návrh podmienoval nárokovateľnosť poskytnutia čiastočného odškodnenia oprávneným osobám – klientom nebankových subjektov - okrem iných skutočností aj požiadavkou, že takáto osoba **preukáže, že zaplatila príslušnú daň z výnosu z podielu, ak jej takýto výnos bol do skončenia činnosti nebankového subjektu alebo do skončenia konkurzu voči nebankovému subjektu vyplatený**.³⁰ Nesplnenie tejto podmienky je dôvodom diskvalifikácie, keďže krátenie dane je trestným činom. V tomto prípade možno **zdaňovanie klasifikovať ako predpoklad uplatnenia finančnoprávných nárokov** vo vzťahu k náhrade majetkovej ujmy spôsobenej v dôsledku nedodržania zmluvy (najmä zmluvy o pôžičke a zmluvy o tichom spoločenstve) nevyplatením/nevrátením celého podielu klienta z majetku nebankovej spoločnosti ani pri skončení jej podnikania alebo ukončení konkurzného konania. Nebankové subjekty koncom 20. storočia významne konkurovali ponukou úročenia členských vkladov alebo pôžičiek subjektom regulovaným na finančnom trhu, najmä bankám. Dôvodom takto nastavenej podmienky (ako aj koncepcie celého zákona) bolo priznanie primárnej zodpovednosti štátu za fungovanie takýchto subjektov na slovenskom finančnom trhu. Podľa všeobecnej časti dôvodovej správy k návrhu zákona štát vybral na dane z činnosti týchto

²⁸ K návrhu zákona a jeho sprievodnej dokumentácii pozri bližšie: <https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/200> [on-line], navštívené 10.6.2021.

²⁹ Parlamentná tlač 1770 – Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o čiastočnom odškodnení klientov nebankových subjektov, dostupné na: <https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1770> [on-line], navštívené 11.6.2021.

³⁰ Pozri § 4 ods. 1 písm. f) návrhu zákona.

subjektov vo výške cca 7 miliárd Sk (230 mil. eur) a verejnoprávne médiá zarobili na ich propagácii viac ako 250 mil. Sk (8 mil. eur).

ZÁVER

Prostredníctvom ilustrácie vybraných legislatívnych textov, resp. excerpovaním podstaty vybraných zákonných predpisov alebo návrhov zákonných predpisov možno dospieť k potvrdeniu hlavnej tézy, a to že *medzi daňovým právom a právom finančného trhu dochádza k interakcii*. Takáto interakcia sa pritom prejavuje v normatívnom zakotvení ustanovení o: 1. inštitucionálnej spolupráci alebo súčinnosti medzi subjektmi finančného trhu (a vybranými skupinami osôb s osobitným vzťahom k týmto subjektom) a správcom dane (alebo reprezentantom finančnej správy) a 2. zdaňovaní vybraných inštitútov finančného trhu.

Interakcia daňového práva a práva finančného trhu **vzniká z rôznych spoločensko-ekonomických potrieb** (*potreba regulácie určitého ekonomického javu, ktorý je na vzostupe, zabezpečenie dodatočného príjmu pre štátny rozpočet, zabezpečenie právneho rámca spolupráce medzi orgánmi verejnej moci*). Na základe analýzy legislatívnych textov, ktoré sú v príspevku zmienené, možno konštatovať, že interakcia daňového práva a práva finančného trhu **ovplyvňuje aj tvorbu nových finančnoprávných noriem, ustanovení, prípadne celých zákonných predpisov (alebo tvorba nových ustanovení je jej dôsledkom)**, pričom takáto nová regulácia sleduje **rôzny účel** (*ekonomický, zabezpečenie zásady súčinnosti, odhaľovanie daňových trestných činov*) a je prevažne determinovaná národnou zákonodarnou iniciatívou.

Do noriem daňového práva prenikli v poslednom období inštitúty finančného trhu (virtuálna mena), ktorých regulácia vrátane definícií paradoxne absentuje v zákonoch regulujúcich finančný trh, hoci do určitej miery koliduje s existujúcou právnou úpravou finančného trhu. Na druhej strane, dochádza k dopĺňaniu existujúcich zákonov z oblasti regulácie finančného trhu o ustanovenia, ktoré majú prevažne za cieľ zabezpečiť právny rámec súčinnosti a spolupráce so subjektmi finančného trhu bez toho, aby na ich strane došlo k porušovaniu existujúcich zákonných povinností ako je bankové tajomstvo alebo služobné tajomstvo. Z uvedených legislatívnych iniciatív možno anticipovať aj ďalší intenzívny vývoj v oblasti vzájomného pôsobenia.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. BABČÁK, V. a kol. *Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového, obchodného a trestného práva)*. Košice: ŠafárikPress, 2018, 458 s. ISBN 978-80-8152-661-9.
2. BALKO, L., KRÁLIK, J. a kol. *Finančné právo*. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. 491 s. ISBN 80-7160-290-3.
3. ČERBOVÁ, V. Koexistencia dvoch právnych poriadkov - kánonického a štátneho práva - reálna potreba poznať ich odlišný charakter. In *Milníky práva v*

- stredoeurópskom priestore* 2013, 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013, s. 172-177. ISBN 978-80-7160-368-9.
4. ČUNDERLÍK, Ľ. a kol. *Právo finančného trhu*. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 257 s. ISBN 978-80-8168-753-2.
 5. ČUNDERLÍK, Ľ., KATKOVČIN, M., RAKOVSKÝ, P. Právne a ekonomické aspekty digitálnych platidiel ako alternatívnych prostriedkov výmeny. In *Cofola 2018. Časť 2. Peníze, měna a právo*. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 19-38. ISBN 978-80-210-9006-4.
 6. DATINSKÝ, P. European Legal Regulation of Cryptocurrencies through the AML Scope. In *Public Governance, Administration and Finances Law Review*. ISSN 2498-6275, roč. 5, 2020, č. 1, s. 38-74.
 7. DAUDRIKH, Y. Implementation of V. AML Directive into national legislation in the territory of the Slovak Republic. In *Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: scientific monograph*. 2nd edition. Riga: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020, s. 384 - 400. ISBN 978-9984-774-27-5.
 8. DELL'ERA, M. *Daň z finančných transakcií a investičné poradenstvo. Netechnické zhrnutie*. Výskumná štúdia NBS. Bratislava: NBS, október 2018. Dostupné na: https://www.nbs.sk/img/Documents/PUBLIK/WP_4_2018_Dell_Era_Transaction_Tax_SK.pdf [on-line].
 9. HÁCHA, E., HOBZA, A., WEYR, F., HOETZEL, J., LAŠTOVKA, K., HEVELKA, J. *Slovník veřejného práva československého. Svazek I: A – CH*. Brno: Polygrafia – Rudolf M. Rohrer, 1929, s. 202-203.
 10. HESEKOVÁ, S. Financovanie riešenia krízových situácií na finančnom trhu. In *Výzvy demokracie*. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2019, s. 122-128. ISBN 978-80-88266-50-1.
 11. HRABČÁK, L. a kol. *Blockchain technológia ako činiteľ (faktor) ovplyvňujúci súčasnú podobu práva*. Košice: ŠafárikPress, 2021. 116 s. ISBN 978-80-8152-979-5.
 12. KARFÍKOVÁ, M. a kol. *Teorie finančního práva a finanční vědy*. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 356 s. ISBN 978-80-7552-935-0.
 13. KRIŽAN, M. Vybrané právne aspekty kryptopeňazí. In *Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae*. ISSN 1336-6912, roč. 37, 2018, č. 2, s. 134-149.
 14. KYNCL, L., TÝČ, V. *Regulace finančních služeb online v Evropské unii. Sborník judikatury*. Brno: MUNIPRESS, 2013. 254 s. ISBN 978-80-210-6315-0.
 15. MRKÝVKA, P., PAŘÍZKOVÁ, I. *Základy finančního práva*. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 254 s. ISBN 978-80-210-4514-9.
 16. MRKÝVKA, P. *Determinace a diverzifikace finančního práva*. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 222 s. ISBN 978-80-210-6041-8.
 17. NEVEČERÁLOVÁ, N., SCHWEIGL, J. *Právní aspekty evropských fondů finanční asistencie*. Brno: MUNI PRESS, 2020. 136 s. ISBN 978-80-210-9617-2.

18. ŘEZNÍČKOVÁ, K. a kol. *Daň z přidané hodnoty z perspektivy aktuálních legislativních změn*. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o. p. s., 2016. 150 s. ISBN 978-80-87382-79-0.
19. SLEZÁKOVÁ, A., MIKLOŠ, P. a kol. *Zákon o dohláde nad finančným trhom. Komentár*. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2018. 492 s. ISBN 978-80-8168-947-5.
20. SZAKÁCS, A. Vplyv OECD na legislatívne procesy Európskej únie a Slovenskej republiky. In *Zborník zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému „Strategické determinanty kreovania právnych noriem“*, Víglaš, 22.-23. november 2018. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019, s. 98-110. ISBN 978-80-557-1556-8.
21. SZAKÁCS, A. Výmena informácií na účely správy daní so zameraním sa na smernicu DAC 6 v podmienkach Slovenskej republiky. In *Bulletin Slovenskej komory daňových poradcov* [elektronický dokument]. ISSN 2644-688X, 2021, č. 1, s. 15-23.
22. ZOJA, L. *Soumrak otců*. Praha: PROSTOR, 2017. 344 s. ISBN 978-80-7260-347-3.
23. „EÚ opäť diskutuje o zavedení európskej dane z finančných transakcií“. Dostupné na: <https://www.danovky.sk/sk/eu-opat-diskutuje-o-zavedeni-europskej-dane-z-financnych-transakcii> [on-line]
24. <https://www.slov-lex.sk/>.

KONTAKT NA AUTORA

lubomir.cunderlik@flaw.uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Šafárikovo nám. 6

810 00 Bratislava 1

Slovenská republika